

FARMASEVTIKA TA'LIM MUASSASALARIDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLARI.

A.Yo.Ochilova

Toshkent Farmatsevtika instituti assistent o'qituvchisi

tel: +998935916063

ochilovaaziza92@gmail.com

A.A.Xusanxonov

Toshkent Farmatsevtika instituti talabasi

tel: +998931312616

azixon_06@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14322854>

Mazkur maqola farmasevtika ta'lim muassasalarida matematikani o'qitish jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish masalalari yoritadi. Matematik bilimlarning farmatsevtik sohada dorilarni tadqiq qilish, ishlab chiqish va klinik sinovlar natijalarini tahlil qilishda tutgan o'rni muhokama qilingan.

Tayanch so'zlar: Farmasevtika ta'limi, matematika, innovatsion pedagogika, interaktiv metodlar, vizuallashtirish, matematik modellashtirish, **simulyatsiya**.

В данной статье освещаются вопросы эффективного использования инновационных педагогических подходов в процессе преподавания математики в фармацевтических учебных заведениях. Обсуждалась роль математических знаний в фармацевтических исследованиях, разработке и анализе результатов клинических исследований.

Ключевые слова: Фармацевтическое образование, математика, инновационная педагогика, интерактивные методы, визуализация, математическое моделирование, моделирование.

This article will highlight the issues of effective use of innovative pedagogical approaches in the process of teaching mathematics in pharmaceutical educational institutions. The role of mathematical knowledge in the pharmaceutical field in drug research, development and analysis of the results of clinical trials has been discussed.

Base words: Pharmaceutical Education, Mathematics, innovative pedagogy, interactive methods, visualization, mathematical modeling, simulation.

Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Farmasevtika ta'lim muassasalarida matematika fanini o'qitishning o'ziga xos jihatlari, ushbu yo'nalish bo'yicha o'quvchilarning professional ehtiyojlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi o'rtasidagi uzviy aloqani ta'minlashni talab qiladi. Farmasevtik ta'lim sohalarida matematikani o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki farmasevtik mutaxassislar statistik tahlillar, farmakokinetik modellash va farmatsevtik jarayonlarni optimallashtirish kabi sohalarda matematik bilimlarga tayanadilar. Ushbu maqolada matematikani o'qitishda zamonaviy innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llashning ahamiyati, usullari va natijalari haqida so'z yuritiladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida matematik bilimlar farmasevtik mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi, chunki bu bilimlar farmakologik hisob-kitoblar, statistik tahlil va ilmiy tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Matematika fanining farmasevtika yo'nalishidagi ahamiyati.

Matematika – aniq va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi asosiy fanlardan biridir. Farmasevtika sohasida ushbu fan kimyo, biologiya, farmakologiya kabi fanlar bilan uyg'unlikda o'rganiladi. Dori vositalarini ishlab chiqishda modda konsentratsiyasini hisoblash, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va tadqiqot jarayonida matematik modellashtirish kabilar muhim rol o'ynaydi. Shu bois, farmasevtika yo'nalishidagi talabalar uchun matematikani aniq va amaliy asosda o'rgatish talab etiladi.

Innovatsion pedagogik yondashuvlarning asosiy tamoyillari

Innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish uchun quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- **Amaliy yo'naltirilgan ta'lim:** Nazariy bilimlarni real hayotiy masalalar orqali o'rgatish.
- **Texnologiyalarni joriy etish:** Interaktiv doskalar, maxsus dasturiy ta'minotlar va simulyatsiya texnologiyalaridan foydalanish.
- **Talabaga yo'naltirilgan ta'lim:** Har bir talabani individual qobiliyat va ehtiyojlari asosida o'qitish.
- **Interfaol metodlar:** Guruhli mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, loyiha asosida ta'lim.

Matematika fanini o'qitishda innovatsion usullar

Farmasevtika yo'nalishidagi talabalar uchun matematikani qiziqarli va foydali o'qitish uchun quyidagi innovatsion usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. Axborot texnologiyalaridan foydalanish

• **Matematik dasturlar:** MATLAB, Wolfram Mathematica va Excel kabi dasturlar yordamida talabalar murakkab hisob-kitoblarni bajarishni o'rganadilar. Farmasevtika sohasida keng qo'llaniladigan Excel, MATLAB, Python kabi dasturlar orqali talabalar matematik tahlil va modellashtirishni o'rganadi. Masalan, dori dozalashning optimal nisbatlarini hisoblash uchun Python dasturida algoritm yaratish.

• **Masofaviy o'qitish:** Axborot texnologiyalari zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, masofaviy ta'limda ularning ahamiyati yanada ortib bormoda. Ayniqsa, matematikani o'qitishda axborot texnologiyalari uyidagi yo'nalishlarda samarali foydalaniladi. Virtual platformalar – masofaviy darslar uchun mo'ljallangan Moodle, Google Classroom, Zoom platformalari orqali talabalar o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishi va onlayn testlardan o'tishi mumkin.

2. **Vizuallashtirish va simulyatsiyalar:** Matematik masalalarni grafik shaklda ko'rsatish talabalar uchun mavzuni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Farmasevtik modda tarqalishining matematik modeli simulyatsiya orqali ko'rsatilganda, talabalar mavzuni tez va samarali o'zlashtiradi. Dori dozalari va ularning ta'sirini modellashtiruvchi virtual laboratoriyalar yordamida talabalarning bilimini interaktiv shaklda mustahkamlash

3. Interaktiv o'qitish metodlari

• **Muammoli ta'lim usuli:** Talabalarga farmasevtik muammolarni yechishda matematik usullarni qo'llash vazifasi beriladi. Muammoli ta'lim – bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'quv jarayonini muammoli vaziyatlar yaratish orqali tashkil etadigan metod bo'lib, unda o'quvchilar mustaqil izlanishga, mantiqiy fikrlashga va ijodiy yechim topishga undaladi. Ushbu metod interaktiv o'qitish texnologiyalari orasida alohida o'rin tutadi, chunki u o'quvchilarning faolligini oshirish va bilimlarni chuqur o'zlashtirishni ta'minlaydi.

• **Loyihalash asosida o'qitish:** Talabalar jamoaviy loyihalar doirasida dori vositalarining matematik modellarini ishlab chiqadilar. Bu usul ularning mantiqiy fikrlashini va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu metod orqali talabalar o'z bilimlarini amalda qo'llab, aniq loyihalarni yaratadi va natijaga erishadi. Bu usul talabalarning o'z mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ijodkorlik va muloqot ko'nikmalarini oshiradi.

4. Fanlararo integratsiya

Matematik bilimlarni farmasevtik fanlar bilan bog'lab o'qitish orqali talabalarning qiziqishi oshiriladi. Masalan, farmakokinetik tenglamalarni tahlil qilish yoki klinik tadqiqotlar statistikasi asosida vazifalar ishlab chiqish. **Farmakokinetika** – bu dorilarning organizmga kirish, tarqalish, metabolizm va chiqarilish jarayonlarini o'rganish. Matematik modellar yordamida dorilarning qon plazmasidagi konsentratsiyasi vaqt bo'yicha tahlil qilinadi. [2]

Misol: Exponensial model $C(t) = C_0 e^{-kt}$, bu yerda $C(t)$ – vaqt bo'yicha dori konsentratsiyasi, k – eliminiya tezligi. [6]

Amaliy misollar

1. **Dori konsentratsiyasini hisoblash:** Talabalar turli dori shakllarida faol moddalar miqdorini matematik formulalar asosida hisoblaydi.

2. **Statistik tahlil:** Klinik tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish uchun matematik statistik usullardan foydalanish.

3. **Farmakokinetika masalalari:** Dori moddalarining organizmdagi tarqalishini differensial tenglamalar asosida modellashtirish.

Innovatsion yondashuvlarning afzalliklari

4. **Amaliy natijalarga erishish:** Farmasevtika yo'nalishi uchun zarur bo'lgan muayyan ko'nikmalar shakllanadi.

5. **Talabaning qiziqishi oshadi:** Zamonaviy metodlar va texnologiyalar ta'limni qiziqarli qiladi.

6. **Ko'nikmalarni mustahkamlash:** Interaktiv va amaliy yondashuvlar bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish imkonini beradi.

7. **Ijodiy yondashuvni rivojlantiradi:** Talabalar innovatsion yechimlarni izlash ko'nikmalarini shakllantiradilar. [7]

Xulosa

Farmasevtik ta'lim sohalarida matematikani o'qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu yondashuvlar nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki talabalarni farmasevtik amaliyotga samarali tayyorlashga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv usullardan foydalanish orqali farmasevtik ta'limda matematikani yanada samarali o'qitish mumkin.

Farmasevtika ta'lim muassasalarida matematika fanini o'qitishning innovatsion pedagogik yondashuvlari nafaqat bilimlarni samarali o'zlashtirish, balki talabalarni ijodkor va professional mutaxassis sifatida shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, talabalarni real hayotiy masalalar bilan tanishtirish va ularni mustaqil ishlashga yo'naltirish bu jarayonning asosiy yutuqlaridandir. Shu bois, farmasevtika yo'nalishidagi ta'lim muassasalari matematikani o'qitishda zamonaviy va innovatsion metodlarni keng qo'llashni davom ettirishi zarur.

Adabiyotlar Ro'yxati

1. Farmasevtik ta'limda statistik metodlar. Sharipov U. T., Tashkent: "Yangi asr avlodi", 2019. – 268 b. "Farmakologiya va farmasevtika tadqiqotlarida statistik tahlil usullarining qo'llanilishi".
2. Matematik modellashtirish asoslari. Qayumov A., Toshkent: "Ilm ziyo", 2021. – 284 b. "Matematika va farmasevtika sohasida amaliy masalalar uchun modellashtirish usullari ko'rsatilgan".
3. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. Karimova N. R., Tashkent: "Ma'naviyat", 2020. – 240 b. "Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi haqida".
4. Pedagogik texnologiyalar va ta'limni tashkil etish metodikasi. Nishonov S. A., Toshkent: "Ilm va fan", 2022. – 312 b. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va ularning dars jarayonidagi qo'llanilishi haqida ma'lumotlar".
5. G'. I. Botirov, A. Ochilova. "Trigonometrik masalalarni geometrik usulda yechish" Fizika, matematika va informatika ilmiy-uslubiy jurnal 2023 yil №3. 117-121 betlar
6. B.A. Abduraxmonov, A.Yo Ochilova, S.A.Xakimova "Matematik induksiya metodi yordamida tengsizliklarni isbotlash" Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences. Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 10, october 2023 ISSN 2181-2861. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7813169>
7. Kh.Sh. Ilhamov, D.Z.Narzullaev, B.A.Abdurakhmanov, K. K. Shadmanov, A.Yo Ochilova "About the structure of the phase interaction coefficient in the motion of a two-phase mixture in a horizontal pipe" AIP Conference Proceedings 2999, 020036 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0158634><https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2999/1/020036/2901284/About-the-structure-of-the-phase-interaction?redirectedFrom=fulltext>